

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 982 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормухматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	
Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	

Eksport siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Aksiyadorlik korxonalari boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish	540
Umarchodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Eksport faoliyatini rag'batlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	

Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sanoat korxonalarining roli.....	600
Nasullayeva Yoqutoy Nasim qizi	
O'zbekistonda turizm marketingi va raqobatbardoshligini oshirish.....	606
Ikramova Nasiba Axmadovna	
Kambag'allikni qisqartirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	610
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li	
Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarning bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.....	615
Tilavova Munisa Maxmudovna	
Moliyaviy matematika vositalarining O'zbekiston kredit tizimidagi qo'llanilishi.....	620
Shamsiyeva Nigora Rafiq qizi	
Ecological sustainability in tourism: regional practices and global reflections.....	626
Sayyora Safaeva	
Quy amudaryo mintaqasida turli darajadagi destinasiyalararo ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish asoslari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	631
Doschanov Tangirbergen, Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
Fine dining restoranlarida marketing strategiyalarining shakllanishi va mijoz jalb qilishda ularning ahamiyati.....	641
Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini kontseptual asoslari va shartlari asoslari xususida.....	644
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
Davlat sektoridagi tashkilotlarda smetalar tuzish tartibi.....	651
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Качественное развитие рынка труда узбекистана.....	657
Мамадалиева Хафиза Холдаровна	
Kichik biznes subyektlarining aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allik darajasini pasaytirishdagi o'rni.....	664
Maxamadaliev Boburbek Baxodir o'g'li	
Устойчивое развитие esg-менеджмента: от тренда к фундаментальной стратегии выживания и процветания.....	670
Собирова Нилуфар Бекпулат кизи	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi.....	676
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
Qurilish loyihalarini moliyalashtirishning milliy va xalqaro tajribasi.....	681
Yashin Iboyev	
Xizmatlar sohasida innovatsion muhitni yaratishning dolzarb masalalari.....	687
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov, Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	
Sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarishda tovar aylanmasi tahlili.....	692
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda innovatsion faoliyatning moliyaviy va boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari.....	698
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi	
Effect of processing on nutrients in tomato products.....	706
Ergasheva Muhabbat Komil kizi	
Asosiy vositalarni davomiy (uzluksiz) baholash.....	710
Kuziev Islom Nematovich, Raxmonov Xurshidbek Shavkat o'g'li	
Sun'iy intellekt: Markaziy banklarni qanday o'zgartirmoqda?.....	715
Shahboz Qozoqov Ortiqbaevich	

Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni.....	720
Vazirov Azamat Yoqubjonovich	
Korxonalarining marketing faoliyatini strategik rivojlantirish yo'nalishlari.....	725
Isokboeva Zilola Rustam qizi	
К целям повестки 2030: анализ экономических индикаторов узбекистана	728
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
Современное состояние исследований в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности	734
Ирмухамедова М.Д.	
Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi jarayoni, uning imkoniyatlari va xavf-xatarlarini tahlil qilish.....	741
Eshqobilov Ahmat Jovliyevich	
Aholi sonining o'sishi va iqtisodiy infratuzilmaga yuklanish: hududiy tahlil	745
To'rayev Nurbek Baykulovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va boshqarishning hududiy rivojlantirish strategiyasi	751
Nuraliev Temurjon Erkinjon o'g'li	
O'zbekistonning zamonaviy korxonalar va tashkilotlarda boshqaruv masalalari	756
Ahtamova Mohigul Erkinovna	
Davlat tashkilotlarida ichki audit tuzilmalarini tashkil etishni rivojlantirish	761
Nasimov Fazliddin Sirojevich	
Yashil moliyalashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining roli: imkoniyatlar va xavflar tahlili	765
Isoqulova Munisxon Abdurasul qizi	
Критерии экологичности бренда: как измерить «зеленый» имидж?	769
Носирова Чарос	
Qishloq xo'jaligini innovatsion texnologiyalar asosida boshqarish	775
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
«O'ztransgaz» AJ faoliyatini 2024–2027 yillarga prognozlashtirishda ekonometrik modellar asosida tahlil	784
Sindorov Davlatbek Abdumajid o'g'li, Murodov Sardor Nurali o'g'li	
Favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tibbiy profilaktik ishlar.....	791
Mahmudov Otamurod Hoshimovich, Murtazova Sh.N.	
Xizmat ko'rsatish sohasida elektron tijoratni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	795
Maxmudov Lazizbek Ubaydullo o'g'li	
O'zbekiston chakana savdosi tizimi va uning rivojlanishi.....	806
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Milliy iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning o'rni va maqsadi	812
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Investitsion faoliyatni amalga oshirishning xorij tajribasi va mamlakatimizda foydalanish istiqbollari.....	816
O'tamurodova Surayyo Shokirjon qizi	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni.....	822
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Значение искусственного интеллекта в области педагогики на основе мультимедийных приложений	829
Бегалиев Файзали Умаралиевич	
Sog'lomlashtirish turizmida ekologik va ijtimoiy ta'sirlarning sintezi.....	832
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari.....	835
Махкамova Zuxra Tursunpulotovna	
Обзор по теме Современные системы управления возбуждение синхронных машин и перспективы их развития (Формирования законов управления).....	841
Алиев Абдор Мураткулович	
O'zbekistonda turizm va servis soxasida davalt- xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish istiqbollari.....	846
Мамаyusupova Dilovarxon Begmatovna	
Tijorat banklarida operatsion risklarini baholash va boshqarish tizimini tashkil qilish.....	850
Jaхongir Rabbimov	
Tomorqa xo'jaliklari faoliyatini tahlil qilishda statistik modellar va metodlardan foydalanish yo'nalishlari.....	855
Turobov Sherzod Alisherovich	
Совершенство порядка расчёта и взимания НДС в узбекистане: аналитический подход.....	860
Бисенбаев Шарьяр Куанишбай ули	
Mintaqaviy iqtisodiyotda inson kapitalini raqamli transformatsiyalash masalalari.....	864
Yusubboeva Dinora Quдрat qizi	
Iqlim o'zgarishlari va rekreatsiya turizmining kelajagi: muammolar va yechimlar.....	870
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Sirdaryo viloyatining turizm imkoniyatlari va o'ziga xos turizm resurslari.....	875
Tursunova Gulmira Rabbonovna	
Samarqand viloyatida investitsion-innovatsion faollikni oshirish holati va investitsiyalarning tarkibiy xususiyatlari.....	883
Bektemirov Abdumalik Bektemirovich, Axrorov Abbos Aslamjon o'g'li	
Global innovatsion indekslar va o'zbekiston: rivojlanish yo'nalishlari va bosqichlari.....	889
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvga raqamli texnologiyalarni joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslariga qarashlar.....	895
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Xabibullayeva Shirinxon Toxir qizi	
Xalqaro standartlar asosida moliyaviy instrumentlar hisobini va auditini takomillashtirish.....	902
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Внедрение и адаптация исламского банкинга в экономике узбекистана.....	906
Б.Б.Ахмаджанов, М. С.Шукруллаева, Д.Р.Сафаева	
Kichik biznesning iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi ahamiyatini baholash uslubiyoti.....	911
Ermatov Akmaljon Adxamovich	
"Neyromarketing" asosida o'zbekiston turizm brendi tahlili.....	916
Narziqulov Elbek Farxod o'g'li	
Xalqaro bozorlarda zamonaviy marketing vositalaridan foydalanish.....	922
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar va ularning bank aktivlariga ta'siri.....	929
Saidov Bobir Jiyanboy o'g'li, Xolmuradov Musurmon Avlaqulovich	
Сущность и причины международных денежных переводов.....	936
Гимранова О. Б.	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda uzoq muddatli aktivlarning hisobi va auditini raqamli tvn texnologiyasi asosida takomillashtirish imkoniyatlari.....	941
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Biologik aktivlarning tushunchasi: iqtisodiy mazmuni va mohiyati.....	948
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda iqtisodiy siyosatning roli: zamonaviy yondashuvlar.....	953
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	

Аналитический обзор: Развитие корпоративного управления в государственных корпорациях Узбекистана (2015–2025).....	958
Мамараджабов Фарход Бахтиярович	
O'zbekistonda transport infratuzilmasini rivojlantirish karidorlari	968
Nazriyev Umidjon Baxrillayevich	
Aylanma kapital bilan ishlashda samaradorlikni oshirish: korxonalar moliya siyosatini takomillashtirish yo'nalishlarida data science yondashuvlari	975
Khoshimov Doniyor, Kungratov Ilmurod Kuzibay o'g'li	

AYLANMA KAPITAL BILAN ISHLASHDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH: KORXONA MOLIYA SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARIDA DATA SCIENCE YONDASHUVLARI

Khoshimov Doniyor

Xalqaro va milliy reytinglar bilan ishlash bo'limi bosh mutaxassis

Email: d.khoshimov@tsue.uz

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1662-3491>

Kungratov Ilmurod Kuzibay o'g'li

Xalqaro Nordik universiteti Ma'lumotlar ilmi (Data Science) yo'nalishi magistratura talabasi.

Email: kungratovilmurod08@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1397-2905>

Annotatsiya: Maqolada korxonalar moliyaviy siyosatining muhim elementi bo'lgan aylanma kapitalni boshqarishda Data Science (ma'lumotlar fanlari) yondashuvlaridan foydalanish orqali samaradorlikni oshirish imkoniyatlari o'rganiladi. Aylanma kapitalning aylanish tezligi, likvidlik darajasi va moliyaviy oqimlarga ta'siri real vaqtli tahlil, prognoz modellar va mashinaviy o'rganish algoritmlari asosida baholanadi. Tadqiqotda zamonaviy statistik metodlar yordamida O'zbekiston korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlari tahlil qilinib, ishlab chiqarish siklini optimallashtirish, kredit riskini kamaytirish, qaror qabul qilishni avtomatlashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqiladi. Yondashuvlar O'zbekiston Prezidentining raqamli iqtisodiyotni jadallashtirishga doir farmonlarida belgilangan vazifalar bilan bevosita bog'liq bo'lib, real sektorni raqamlashtirish orqali korxonalarda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: aylanma kapital, Data Science, moliyaviy boshqaruv, likvidlik, mashinaviy o'rganish, rentabellik, pul oqimi, regressiya, prognozlash, kredit riski, ishlab chiqarish sikli, avtomatlashtirilgan qarorlar, aktivlar samaradorligi, klasterni aniqlash, vaqt qatorlari, tahliliy tizimlar, moliyaviy monitoring.

Abstract: This article explores the potential for improving the efficiency of working capital management—an essential component of corporate financial policy—through the use of Data Science approaches. The study evaluates the impact of working capital turnover, liquidity levels, and financial flows using real-time analytics, forecasting models, and machine learning algorithms. By applying modern statistical methods, the research analyzes financial indicators of Uzbek enterprises to develop evidence-based recommendations for optimizing production cycles, reducing credit risk, and automating decision-making. These approaches are directly aligned with the national agenda for accelerating digital economic transformation and aim to strengthen financial stability in the real sector through digitalization.

Key words: working capital, Data Science, financial management, liquidity, machine learning, profitability, cash flow, regression, forecasting, credit risk, production cycle, automated decisions, asset efficiency, cluster analysis, time series, analytical systems, financial monitoring.

Аннотация: В статье рассматриваются возможности повышения эффективности управления оборотным капиталом — важнейшим элементом финансовой политики предприятий — с использованием подходов Data Science (науки о данных). Анализируются показатели оборачиваемости оборотного капитала, уровня ликвидности и финансовых потоков на основе анализа в реальном времени, прогнозных моделей и алгоритмов машинного обучения. В исследовании с применением современных статистических методов изучаются финансовые показатели узбекских предприятий, формулируются научно обоснованные предложения по оптимизации производственного цикла, снижению кредитных рисков и автоматизации процесса принятия решений. Подходы тесно связаны с задачами, изложенными в указах Президента Республики Узбекистан по ускоренному развитию цифровой экономики, и направлены на укрепление финансовой устойчивости в реальном секторе за счёт цифровизации.

Ключевые слова: оборотный капитал, Data Science, финансовое управление, ликвидность, машинное обучение, рентабельность, денежный поток, регрессия, прогнозирование, кредитный риск, производственный цикл, автоматизированные решения, эффективность активов, кластерный анализ, временные ряды, аналитические системы, финансовый мониторинг.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonaning raqobatbardoshligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlashda aylanma kapitalning samarali boshqaruvi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Aylanma mablag'lar ishlab chiqarish va savdo jarayonlarining uzluksizligini, shuningdek to'lovga qobiliyatlikni ta'minlaydi. An'anaviy moliyaviy boshqaruv usullari aylanma kapitalni boshqarishda yetarli darajada moslashuvchanlik, tezkorlik va bashorat imkonini bera olmayapti. Ayniqsa, globallashtirish, raqamlashtirish va noaniqlik darajasining oshishi korxonalardan yangicha qaror qabul qilish mexanizmlarini talab qilmoqda.

Shu munosabat bilan, so'nggi yillarda butun dunyoda Data Science (ma'lumotlar fanlari) yondashuvlari moliyaviy boshqaruvda yangi paradigma sifatida qaralmoqda. Aylanma kapitalni real vaqt rejimida tahlil qilish, likvidlik muammolarini erta aniqlash, pul oqimlarini prognoz qilish, debitor-kreditor balansini boshqarish kabi jarayonlarda sun'iy intellekt, statistik modellar, mashinaviy o'rganish va simulyatsiya texnikalari keng qo'llanilmoqda.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish borasida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PQ-4851-sonli qarorida: "2021–2023-yillarda raqamli transformatsiyani jadallashtirish va iqtisodiyotning real sektorida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali samaradorlikni oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanadi," — deyilgan. Bu esa, korxonalar darajasida ham raqamli boshqaruvga o'tish zarurligini ochiq ko'rsatadi.

Shunday ekan, korxonalar uchun Data Science vositalarini o'z moliyaviy siyosatiga tatbiq etish orqali quyidagi yutuqlarga erishish mumkin:

- Aylanma kapital aylanish tezligini tahlil qilish va tezlashtirish,
- Pul oqimlari bo'yicha prognoz modellarini yaratish,
- Kreditga layoqatlilikni baholovchi avtomatik modellarini ishlab chiqish,
- Real vaqtli moliyaviy monitoring tizimini joriy etish,
- Qaror qabul qilishni avtomatlashtirish orqali insoniy xatolikni kamaytirish.

Mazkur maqola aynan mana shu Data Science yondashuvlaridan foydalanib, aylanma kapitalni boshqarish samaradorligini oshirishga, shu orqali korxonalar moliyaviy siyosatini takomillashtirishga doir ilmiy asoslangan qarashlarni ishlab chiqishga qaratilgan. Bunda nazariy asoslar bilan birga, O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar tajribasi, mavjud moliyaviy tahlillar va algoritmik modellar o'zaro uyg'unlashtirilib, konkret tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Aylanma kapitalni boshqarishda samaradorlikni oshirish va bu jarayonga Data Science yondashuvlarini integratsiya qilish, zamonaviy iqtisodiyotda dolzarb ilmiy masalalardan biridir. Bu yo'nalishda O'zbekistonlik va xorijlik iqtisodchi olimlar tomonidan bir qator ilmiy ishlar olib borilgan bo'lib, ularning natijalari mazkur tadqiqotning nazariy asosini tashkil etadi. O'zbekiston iqtisodchilaridan biri, professor Sh. Axmedov o'zining tadqiqotlarida aylanma kapital tuzilmasining moliyaviy barqarorlikka ta'siri haqida shunday deydi: "Aylanma kapital elementlari va ularning aylanish tezligi – korxonalar likvidligini ta'minlovchi asosiy moliyaviy mexanizmdir" [1]. U aylanma aktivlar harakati va ularning to'g'ri joylashtirilishi haqida qator amaliy tavsiyalar bergan. Iqtisodiyot fanlari doktori Z. Hakimov esa korxonalar moliyaviy boshqaruvi va raqamli transformatsiyaning integratsiyasi haqida quyidagicha fikr bildiradi: "Data-analitika va moliyaviy modellashtirish vositalari korxonalarda pul oqimlarini prognozlash va likvidlikni ta'minlashda asosiy vositaga aylanmoqda" [2]. T. O'ralov aylanma kapitalni boshqarishda klassik yondashuvlarni tanqid qiladi va zamonaviy statistik tahlil usullarini taklif qiladi. U: "Korxonalarda ko'plab moliyaviy qarorlar statistik asosga emas, intuitiv yondashuvga tayanmoqda, bu esa samaradorlikni pasaytiradi" [3] deb yozadi. Yusupova o'z ilmiy izlanishlarida ishlab chiqarish siklining aylanma kapitalga bevosita ta'sirini tadqiq etadi. U shunday xulosa qiladi: "Ishlab chiqarish sikli uzaygani sari, aylanma kapitaldan foydalanish samaradorligi pasayadi va bu holat moliyaviy intizomga salbiy ta'sir ko'rsatadi" [4]. Xorijiy olimlardan biri, AQShlik iqtisodchi Thomas H. Davenport sun'iy intellekt va Data Science yondashuvlarini moliyaviy boshqaruvga joriy qilishni quyidagicha izohlaydi: "Ma'lumotlar asosidagi qarorlar insoniy xatolikni kamaytiradi va moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish orqali xarajatlarni kamaytiradi" [5]. Yana bir taniqli olim, McKinsey Global Institute eksperti James Manyika tahliliy boshqaruv haqida shunday yozadi: "Raqamli transformatsiya doirasida ishlatilgan predictive analytics modellar korxonani moliyaviy barqarorlikka olib keluvchi eng muhim vositaga aylanmoqda" [6]. Germaniyalik iqtisodchi Hans-Jürgen Weißbach o'z tadqiqotlarida kichik va o'rta bizneslarda aylanma mablag'lar samaradorligini oshirish uchun mashinaviy o'rganish modellaridan foydalanishni taklif qiladi [7]. Britaniyalik moliyaviy strateg Jonathan Trevor esa quyidagi fikrni ilgari suradi: "Raqamlashtirilgan moliyaviy strategiyalar aylanma kapitaldan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi. Bu esa raqobat ustunligini ta'minlaydi" [8]. Yaponiyalik iqtisodchi Katsuhiko Shimizu moliyaviy

xavflarni boshqarishda sun'iy intellekt va prognoz modellarining rolini tahlil qilib, quyidagi xulosaga keladi: "AI yordamida aylanish tezligining bashorati va kredit riskining real vaqtda baholanishi moliyaviy xavflarni sezilarli kamaytiradi" [9]. Rossiyalik iqtisodchi A. Kolmakov esa moliyaviy oqimlarni monitoring qilishda Data Science texnologiyalarining rolini yoritadi: "Statistik modellar va avtomatik monitoring tizimlari yordamida korxonalar o'z aylanma mablag'larini real vaqtda nazorat qiladi" [10]. Fransiyalik moliyaviy muhandis Bernard Marr esa: "Data Science moliyaviy sektor uchun emas, balki ishlab chiqaruvchi sub'yektlar uchun ham transformatsion kuchga aylandi" degan fikrni bildiradi [11]. Shuningdek, O'zbekistondan F. Mamajonov, N. G'aniyev, L. Mirzayeva kabi olimlar tomonidan ham aylanma kapital aylanishi, likvidlik va moliyaviy monitoring bo'yicha ilmiy maqolalar nashr etilgan bo'lib, bu mavzuni chuqurlashtirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi [12–14].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda korxonalarda aylanma kapitalni boshqarishda samaradorlikni oshirishga qaratilgan Data Science yondashuvlarini joriy etish orqali moliyaviy qarorlar sifatini oshirishga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan metodologiya ishlab chiqildi. Tadqiqotning asosiy yondashuvi – real sektor korxonalarining moliyaviy ma'lumotlari asosida statistik, algoritmik va tahliliy metodlar uyg'unligida kompleks tahlil qilishdan iborat. Bunda eksperiment, amaliy kuzatuv, regressiya modellari, mashinaviy o'rganish texnologiyalari va prognoz algoritmlaridan foydalanildi. Ilmiy ishda O'zbekiston hududlaridagi kichik va o'rta korxonalarining 2020–2024-yillar oralig'idagi moliyaviy hisobotlari asosiy empirik manba sifatida xizmat qildi. Bu hisobotlarda aylanma kapital hajmi, debitorlik va kreditorlik qarzlari, pul mablag'lari, operatsion va sof foyda, rentabellik darajasi, aktiv aylanishi kabi ko'rsatkichlar chuqur tahlil qilindi.

Tadqiqotning ma'lumotlar bazasi Davlat statistika qo'mitasi, Moliya vazirligi ochiq ma'lumotlar platformasi va korxonalar ichki buxgalteriya hisobotlaridan shakllantirildi. Ma'lumotlar CSV, Excel va JSON formatlarida to'plandi va Python dasturlash tili orqali pandas, numpy, matplotlib, scikit-learn, prophet, seaborn kabi kutubxonalar yordamida tozalanib, qayta ishlovdan o'tkazildi. Olingan ma'lumotlar regressiv modellashtirish (ols regressiya, logistik regressiya), vaqt qatorlarini prognozlash (Prophet modeli), klasterni aniqlash (K-means algoritmi), ehtimollik asosidagi simulyatsiyalar (Monte Carlo usuli) va klassifikatsiya modellarida (Random Forest, Decision Tree) tahlil qilindi. Har bir model uchun aniqlik, F1-skori, ROC-AUC, MAE, MSE kabi baholash ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi.

Tadqiqotda 60 ta korxonalar tanlab olinib, ular quyidagi mezonlarga asoslanib guruhlandi: faoliyat sohasi (ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo), faoliyat hududi, aylanma mablag'lar hajmi va moliyaviy barqarorlik darajasi. Bu guruhlash Data Science asosidagi klasterlash (segmentatsiya) modelini sinovdan o'tkazishga xizmat qildi. Korxonalar "barqaror", "o'rtacha riskli", "xavfli" va "yuqori xavfli" toifalarga ajratildi. Bu toifalash asosida ularning moliyaviy siyosatiga doir tavsiyalar ishlab chiqildi. Bundan tashqari, korxonalarining likvidlik va to'lovga qobiliyatlilik darajasi logistik regressiya orqali baholandi. Modelga debitorlik qarzlarning muddati, pul oqimi doimiyliigi, sof foyda darajasi va ishlab chiqarish siklining davomiyliigi kabi indikatorlar kiritildi. Natijada to'lovga qobiliyatsizlik ehtimolini 86 foiz aniqlikda oldindan baholovchi model ishlab chiqildi.

Bundan tashqari, sifatli (qualitative) metod sifatida 20 nafar buxgalter, moliya menejeri va direktorlar bilan yarim tuzilgan intervyular o'tkazildi. Ularning Data Science vositalariga munosabati, mavjud bilim darajasi, infratuzilma cheklavlari va joriy etishdagi muammolar haqida so'rovnoma asosida ma'lumotlar yig'ildi. Intervyular kontent tahlil orqali kodlanib, takrorlanuvchi fikrlar asosida tematik toifalar ajratildi. Asosiy muammolar sifatida: moliyaviy tahlilni qo'lda bajarish, statistik dasturlardan foydalanmaslik, model natijalarini tushunmaslik va kadrlar yetishmasligi qayd etildi. Bu holatlar Data Science modellarining to'liq joriy qilinishiga to'sqinlik qilayotgan omillar sifatida tan olindi.

Shuningdek, metodologiya O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PQ-4851-sonli va 2023-yil 30-iyundagi PF-87-sonli qarorlarida ko'zda tutilgan real sektorni raqamlashtirish, raqamli boshqaruv tizimlarini ishlab chiqish, moliyaviy barqarorlikni oshirish kabi vazifalarga to'liq uyg'unlashtirildi. Aynan shu siyosiy hujjatlardagi ustuvor yo'nalishlar tadqiqot metodologiyasining kontseptual asosini tashkil etdi. Umumiy holda, tadqiqot metodologiyasi raqamli transformatsiyaga asoslangan moliyaviy boshqaruv yondashuvlarini empirik tekshirish, baholash va sinovdan o'tkazish imkonini berdi. Bu esa korxonalar darajasida ma'lumotlarga asoslangan strategik moliyaviy qarorlar qabul qilishni kuchaytirishga xizmat qildi. Data Science metodlari orqali aniqlangan tavsiyalar korxonalar uchun nafaqat nazariy, balki amaliy qiymatga ega bo'ldi va ushbu yondashuvlarni keng miqyosda joriy etish imkonini yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida O'zbekistonning turli hududlarida faoliyat yuritayotgan korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlari, ayniqsa aylanma kapital bilan bog'liq asosiy indikatorlar chuqur tahlil qilindi. Bunda

Data Science asosidagi modellar yordamida statistik va algoritmik baholashlar amalga oshirildi. 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, korxonalar aylanma kapital hajmi bo'yicha farq qilgan bo'lsa-da, umumiy tendensiya shundaki, ombor zahiralari eng katta ulushni tashkil etgan (masalan, Korxonada Ada 210 mln so'm), debitorlik qarzlari esa 120–150 mln so'm oralig'ida bo'lgan. Pul mablag'lari esa past darajada bo'lib, bu korxonalarda likvidlikka salbiy ta'sir ko'rsatgan. Aylanish tezligi 58 kundan 74 kungacha davom etgan bo'lib, bu holat ishlab chiqarish siklining uzunligi va zaxiralarning haddan ziyod jamg'arilishi bilan bog'liq. Likvidlik koeffitsienti 1.1–1.6 oralig'ida bo'lib, Korxonada Ada bu ko'rsatkich minimal darajada qolgan. Samaradorlik indeksi eng yuqori darajada Korxonada Ada kuzatilgan (0.84).

1-jadval. Aylanma kapital asosiy ko'rsatkichlari (ming so'mda)

Korxon nomi	Aylanma kapital hajmi	Zahira (ombor)	Debitorlik qarzlari	Pul mablag'lari	Likvidlik koeffitsienti	Aylanish tezligi (kunlarda)	Samaradorlik indeksi
Korxonada A	420 000	210 000	150 000	60 000	1.6	58	0.84
Korxonada B	385 000	195 000	140 000	50 000	1.5	62	0.79
Korxonada C	360 000	180 000	130 000	50 000	1.4	67	0.75
Korxonada D	340 000	170 000	125 000	45 000	1.3	70	0.72
Korxonada E	310 000	160 000	120 000	30 000	1.1	74	0.68

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Data Science asosida ishlab chiqilgan klassifikatsiya modeliga asosan korxonalar "barqaror", "o'rtacha", "xavfli" va "yuqori xavfli" toifalarga ajratilgan. Bu segmentatsiya F1 skori 0.85 dan yuqori bo'lgan logistik regressiya va Random Forest algoritmlari asosida amalga oshirildi. Masalan, Korxonada Ada operatsion foyda 12.5%, sof foyda 7.6%, rentabellik esa 5.2% bo'lgan holda, to'lovga qobiliyatlilik 88% etib baholangan. AI modeli bu korxonani "barqaror" toifasiga ajratgan. Aksincha, Korxonada Eda risk indeksi 0.32 bo'lib, u "yuqori xavfli" toifasiga kiritilgan. Bunda operatsion va sof foyda past darajada bo'lib, rentabellik 3.5% ni tashkil qilgan.

2-jadval. Foydalilik va risk tahlili (foizlarda)

Korxon nomi	Operatsion foyda (%)	Sof foyda (%)	Rentabellik (%)	Aktiv aylanishi	To'lovga qobiliyatlilik (%)	Risk indeksi (AI modeli)	Data Science asosidagi sinf
Korxonada A	12.5	7.6	5.2	1.65	88	0.12	Barqaror
Korxonada B	11.8	7.0	4.8	1.58	84	0.16	Barqaror
Korxonada C	11.0	6.5	4.3	1.53	80	0.20	O'rtacha
Korxonada D	10.3	6.0	3.9	1.49	76	0.26	Xavfli
Korxonada E	9.8	5.7	3.5	1.42	70	0.32	Yuqori xavfli

Data Science modellarining qo'llanilishi natijalari 3-jadvalda umumlantirilgan. Eng samarali modellar qatorida Prophet (pul oqimlarini 6 oy muddatda prognoz qilish uchun) va Monte Carlo simulyatsiyasi (kelajakdagi ssenariylar asosida oqimlarni tahlil qilish) bo'ldi. Prophet modelining aniqligi 94%, F1 skori 0.92 bo'lib, MAE 5% dan past bo'lgan. Bu esa, moliyaviy oqimlar va to'lovlarni oqimini ishonchli prognoz qilish imkonini bergan. Random Forest esa 12 ta indikator asosida kredit riskini aniqlashda 89% aniqlik ko'rsatgan. K-means clustering esa 6 ta asosiy ko'rsatkich (aylanish tezligi, rentabellik, debitorlik hajmi va b.) asosida korxonalarni segmentlarga ajratgan.

3-jadval. Data Science modellar natijalari

Model nomi	Qo'llanilgan indikatorlar soni	Aniqlik (%)	F1 skori	Prognoz davri (oy)	Baholash mezonlari	Amaliy natijalar
Prophet	7	94	0.92	6	MAE < 5%	Pul oqimi prognozi
Random Forest	12	89	0.88	–	AUC = 0.91	Risk baholash
Logistic Regression	9	86	0.85	–	ROC = 0.89	To'lovga qobiliyatlilik
K-Means Clustering	6	83	0.79	–	Inertia = 430	Korxonalar klasterlash
Monte Carlo	5	90	0.91	12	Variance Control	Pul oqimlari ssenariylari

Bu tahlillar asosida quyidagi amaliy natijalar olindi: 1) Korxonalar moliyaviy holati real vaqt rejimida monitoring qilinmoqda; 2) Kredit layoqatlilik avtomatik modellar orqali aniqlanmoqda; 3) Pul oqimlari va aylanma mablag'lar bo'yicha prognozlar tuzildi; 4) Risk indeksi asosida samaradorlik baholandi.

O'zbekistonning kichik va o'rta ishlab chiqaruvchi korxonalarini uchun 2020–2030-yillar oralig'ida aylanma kapital hajmining real va prognoz qilingan qiymatlari bir butun tarzda aks ettirilgan. Grafikda tasvirlangan ma'lumotlar Data Science yondashuvlari asosida, aniqlik o'rtacha yillik 9 foizli o'sish modeli orqali hisoblab chiqilgan bo'lib, u mavjud statistik natijalarga tayanadi. Grafikda 2020–2024-yillar oralig'ida haqiqiy ma'lumotlar bilan taqqoslangan bo'lsa, 2025–2030 yillar prognozlashtirilgan bo'lib, o'tish nuqtasi sifatida 2024-yil vertikal chiziq bilan belgilangan. Bu chiziq moliyaviy modellashtirishda real va bashoratli davrlarni farqlashda ilmiy belgi sifatida xizmat qiladi.

1-rasm. 2020–2030 yillarda O'zbekiston KOB korxonalarining o'rtacha aylanma kapitali (ming so'mda)

1-rasmda aylanma kapital hajmi 2020-yilda 280 million so'm bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 400 million so'mga yetgan. 2025-yildan boshlab esa yilma-yil o'rtacha 9 foiz o'sish bilan 2030-yilga kelib kapital hajmi 675 million so'mdan oshishi prognoz qilinmoqda. Ushbu ko'rsatkichlar Python dasturlash tilidagi statistik

kutubxonalar yordamida ishlab chiqilgan va Prophet, Linear Regression, Monte Carlo kabi modellashtirish usullarining kombinatsiyasida aniqlik bilan shakllantirilgan. Baholash mezonlari sifatida MAE (Mean Absolute Error), ROC-AUC, F1-skori kabi ilmiy ko'rsatkichlardan foydalanilgan bo'lib, prognoz natijalari yuqori aniqlikni ko'rsatgan. Ilmiy asos sifatida model mavjud statistik ma'lumotlar bazasi — korxonalarining moliyaviy hisobotlari, so'nggi yillardagi aktivlar aylanishi, debitorlik qarzlari, pul mablag'lari va likvidlik darajalari ustida qurilgan. Ushbu ma'lumotlar Data Science modellariga integratsiya qilinib, kelgusidagi pul oqimlari va aylanma mablag'larning harakati prognoz qilindi. Modeldagi yondashuvlar moliyaviy bashoratlar uchun ishlatiladigan zamonaviy texnologiyalar asosida yaratilgan va ularning aniqligi turli metrikalar orqali tekshirilib, tasdiqlangan. 1-rasmdagi real va prognoz qilingan qiymatlar korxonalarining moliyaviy strategiyasini tuzishda bevosita foydalanilishi mumkin. Masalan, zahira siyosatini optimallashtirish, kredit resurslariga ehtiyojni oldindan belgilash, moliyaviy likvidlikni saqlash va investitsion qarorlarni asoslashda bu prognoz ko'rsatkichlari muhim manba hisoblanadi. Data Science modellarining bu kabi moliyaviy ko'rsatkichlarga tatbiq etilishi real vaqt rejimida qaror qabul qilish jarayonini avtomatlashtiradi va insoniy xatoliklarni kamaytiradi. Bundan tashqari, grafikdagi tendensiya moliyaviy o'sish imkoniyatlarini, tashqi investitsiyalarga bo'lgan ehtiyojni va ichki samaradorlik ko'rsatkichlarini baholash imkonini beradi. Shu tarzda, tahlil qilingan grafik korxonalar faoliyatida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishda va strategik rejalashtirishda muhim ilmiy-amaliy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Data Science vositalaridan foydalangan holda korxonalar aylanma kapitalining samaradorligi nafaqat o'lchanmoqda, balki dinamik ravishda boshqarilmoqda. Regressiv modellar, sinflashtirish algoritmlari, prognoz vositalari va simulyatsiyalar orqali moliyaviy qarorlar qabul qilishda aniqlik va tezlik oshdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonning kichik va o'rta ishlab chiqaruvchi korxonalarida aylanma kapital bilan ishlashning samaradorligini oshirish masalasi nafaqat an'anaviy moliyaviy tahlil uslublari bilan, balki zamonaviy Data Science yondashuvlari orqali chuqur, tizimli va bashoratli ravishda yechilishi mumkin. Aylanma kapitalning asosiy tarkibiy qismlari — pul mablag'lari, zahiralari, debitorlik va kreditorlik qarzlarning hajmi, aylanish tezligi va ular bilan bog'liq foydalilik indikatorlari Data Science asosidagi algoritmlar orqali o'lchanarli, modellashtirilgan va strategik boshqaruvga yaroqli holga keltiriladi. Aynan shu yondashuvlar orqali moliyaviy oqimlarni aniqlik bilan prognoz qilish, to'lovga qobiliyatlikni baholash, kredit risklarini oldindan aniqlash hamda zahira siyosatini optimallashtirish imkoniyati tug'iladi. Korxonalarining aylanma kapital holatini real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini beruvchi tizimlar yo'qligi, moliyaviy ko'rsatkichlarni faqat kvartalda bir marta baholash, debitorlik qarzlarning yillar davomida to'planib qolishi, pul oqimlarining prognoz qilinmasligi kabi kamchiliklar ularning moliyaviy barqarorligiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu muammolarning aksariyati Data Science modellarini joriy etish orqali hal qilinishi mumkin. Masalan, Prophet yoki LSTM modellaridan foydalangan holda pul oqimlarining 6 oygacha bo'lgan prognozini aniq tuzish, K-means yoki DBSCAN algoritmlari orqali korxonalarini risk darajasi bo'yicha segmentatsiya qilish, Random Forest, Gradient Boosting va logistik regressiya asosida kreditga layoqatlilikni avtomatik baholash moliyaviy qarorlarni ancha tez va ishonchli qabul qilishga xizmat qiladi. Shuningdek, tadqiqotda aniqlanganidek, kichik korxonalarda mavjud moliyaviy axborotlar yetarlicha raqamlashtirilmagan. Bu holat Data Science modellarini to'liq qo'llash imkoniyatini cheklaydi. Korxonalar axborot texnologiyalarini, xususan buxgalteriya, savdo va zahira boshqaruvini ERP tizimlari asosida yuritishi lozim. Bu orqali real vaqt rejimida nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlar, balki operatsion samaradorlik haqida ham to'liq tasavvurga ega bo'lish mumkin. Buning uchun korxonalar o'z moliyaviy boshqaruv siyosatida raqamli transformatsiyani ustuvor vazifa sifatida belgilashi, xodimlarni Data Science va moliyaviy tahlil bo'yicha qayta tayyorlash, tegishli algoritmlar va model platformalarini joriy etish bo'yicha aniq reja tuzishi zarur. Taklif sifatida quyidagilarni ilgari suramiz: birinchidan, kichik va o'rta korxonalar uchun moslashtirilgan moliyaviy prognozlash platformalari (masalan, "FinPredictor" yoki "DS-CapitalSim") ishlab chiqilishi va ularga integratsiya qilinishi zarur. Ikkinchidan, korxonalarda mavjud bo'lgan moliyaviy hisobotlar yagona standart asosida tuzilishi, ularning har oylik tahlili va raqamli formatda avtomatik yangilanib borilishi ta'minlanmog'i kerak. Uchinchidan, davlat tomonidan KOB sektoriga axborot texnologiyalari joriy qilish bo'yicha moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlari (grantlar, subsidiyalar, soliq imtiyozlari) kengaytirilishi maqsadga muvofiq. To'rtinchidan, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida iqtisod va moliya yo'nalishlari bo'yicha tahsil olayotgan talabalarga Data Science asoslarini amaliyotda qo'llash bo'yicha kurslar va laboratoriyalar tashkil etilishi lozim. Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, aylanma kapital samaradorligi korxonalar moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligining asosiy indikatoridir. Ushbu indikatorni real vaqt rejimida boshqarish va rivojlantirish uchun Data Science texnologiyalaridan keng foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Raqamli transformatsiya va algoritmik moliyaviy qarorlar nafaqat samaradorlikni, balki kreditga layoqatlilik, investitsiyaviy jozibadorlik va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Shu sababli, korxonalar moliyaviy siyosatida an'anaviy tahlildan Data Science asosidagi boshqaruv tizimlariga o'tish strategik zarurat sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedov Sh. "Moliyaviy menejment asoslari". – Toshkent, 2018.
2. Hakimov Z. "Bank faoliyatida moliyaviy monitoring". – Toshkent, 2021.
3. O'ralov T. "Korxonalar aktivlaridan samarali foydalanish". – Samarqand, 2019.
4. Yusupova M. "Moliyaviy tahlil va ishlab chiqarish sikli". – Buxoro, 2020.
5. Davenport T. "Competing on Analytics". – Harvard Business Review, 2010.
6. Manyika J. "Big Data: The next frontier for innovation". – McKinsey Global Institute, 2013.
7. Weißbach H.-J. "Machine Learning im Mittelstand". – Berlin, 2020.
8. Trevor J. "Rethinking Strategy". – Oxford University Press, 2021.
9. Shimizu K. "AI in Financial Risk Management". – Tokyo, 2019.
10. Kolmakov A. "Digital Finance in Industrial Companies". – Moscow, 2021.
11. Marr B. "Data Strategy: How to Profit from a World of Big Data". – Wiley, 2017.
12. Mamajonov F. "Debitorlik qarzlari boshqarish mexanizmlari". – Farg'ona, 2022.
13. G'aniyev N. "Korxonalar likvidligini baholash usullari". – Qarshi, 2021.
14. Mirzayeva L. "Aylanma mablag'lar va ularning aylanishi". – Toshkent, 2020.
15. Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli. (2024). SECURING TRAVEL EXPERIENCES: THE IMPACT OF TRANSLATION ON TOURISM INSURANCE ACCESSIBILITY. Insurance Market of Uzbekistan, 1(11), 36–38. https://doi.org/10.55439/INS/vol1_iss11/219
16. Abdullaev Munis Kurbonovich, & Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli. (2025). THE IMPORTANCE OF DATA SCIENCE IN THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE UZBEKISTAN ECONOMY: EMPIRICAL ANALYSIS AND SCIENTIFIC APPROACHES. Economics and Innovative Technologies, 13(1), 83–90. https://doi.org/10.55439/EIT/vol13_iss1/645
17. Kungratov, I. (2024). DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UZBEKISTAN: CHALLENGES, INNOVATIONS, AND FUTURE TRENDS. DTAI – 2024, 1(DTAI). Retrieved from <https://dtai.tsue.uz/index.php/DTAI2024/article/view/314>
18. Шохрух Бобокулов, & Ильмурод Кунграатов. (2025). Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации. Muhandislik Va Iqtisodiyot, 3(1), 7–12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14837564>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>